

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ФАОЛИЯТИДА МАЪМУРИЙ ХУДУДНИНГ КРИМИНОГЕН ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Сайфуллаев Рустамбек Алишер ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464315>

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев аҳоли бандлигини таъминлаш, уларнинг турмуш тарзини яхшилаш борасидаги кўрсатмалари асосида бугунги кунда секторлар миқёсида “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” юритилиб, ижтимоий ҳисояга муҳтож оилалар ва фуқароларнинг муаммоларини наиклаш ва бартараф этиш борасида кенг кўламли чора-тадбирларни ўз ичига олган мутлақо янги тизим жорий этилди. Мазкур тизимга асосланиб ҳозирда республикамизда “Маҳаллабай”, “Оилабай” ва “Фуқаробай” ишлаш йўлга қўйилдики бу жараёнлар ички ишлар органлари, бевосита профилактика инспекторининг маҳалла, шу билан бирга фуқаролар билан ҳамкорлигини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Ахборот-таҳлил фаолияти ҳар қандай жамиятда ва ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида доимо амалга ошириб келинган. Мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашга бўлган эҳтиёжнинг тобора кучайиб бораётгани давлат органлари, хусусан ички ишлар органлари тизимини янада такомиллаштириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда механизмларни жорий этилишини белгилаб берди. Бу эса жамиятдаги долзарб масалаларни ҳар томонлама ўрганиш, амалдаги қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва илғор хорижий тажрибаларни доимий таҳлил қилиб боришнинг илғор усулларини яратилишга бўлган эҳтиёжнинг мавжудлигини билдиради. Президентимиз Ш. Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мамлакатимизни 2016 йилдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш яқунларини ҳар томонлама таҳлил қилиш ҳамда республика Ҳукуматининг 2017 йил учун иқтисодий ва ижтимоий дастури энг муҳим йўналишлари ва устувор вазифаларини белгилашга бағишланган кенгайтирилган мажлисида анжуман қатнашчиларига: «қилинган ишга доир ҳисоботларга берилмасдан, асосий диққат-эътиборни мавжуд

камчиликлар ва уларнинг илдишларини пухта таҳлил қилишга қаратиш зарурлиги» ҳақида таъкидлаганлар¹.

Жаҳонда тараққиёт ва хавфсизликка раҳна солаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, трансмиллий жиноятлар ва ёт ғоялар таъсирининг тобора кучайиб бораётганлиги уларга барҳам бериш ва ўз вақтида олдини олиш бўйича замонавий ва самарали тизимни йўлга қўйишни тақозо этмоқда. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини жиноятчиликка қарши курашишнинг бош йўналишига айлантириш, қонун бузилишларининг олдини олиш ва уларни бартараф этишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини янада такомиллаштириш бўйича пухта ўйланган ва изчил ҳаракатларни давом эттириш зарурати ошиб бормоқда.

Айрим давлатлар, маъмурий ҳудудларда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолияти турли йўллар, усуллар билан таъминланади. Ушбу соҳада ҳар бир давлат ўзига хос илғор тажрибага эга бўлиб, уларни ўрганиш ҳамда юртимиз жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш тизимига татбиқ этиш бугуннинг долзарб талабларидан биридир².

Д.В. Васильевнинг фикрича, жиноятчиликка қарши курашишда хориж тажрибасини ўрганиш жамиятни ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари ва йўлларини белгилаб олиш, башариятнинг узоқ тарихий тараққиёти жараёнидаги янглишувлар ва хато ёндашувларга қайта йўл қўйилишининг олдини олиш имконини беради³.

Ҳар бир давлатнинг жиноятчиликка қарши курашиш тизими бошқа мамлакатларникидан муайян, ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Жиноятчиликнинг хусусиятлари ва унинг олдини олишга қаратилган ривожланган мамлакатларнинг қонунлар таҳлилини амалга оширишда Америка Қўшма Штатларининг тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади, чунки у ўзига хос тизим ва илғор тажрибага эга давлат ҳисобланади. Ўрганилаётган йўналишдаги ривожланган мамлакатлар (шу жумладан, АҚШ, Канада, Буюк Британия, Германия, Ҳиндистон, Австралия) тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлиги уларда татбиқ этилган махсус дастур ҳамда лойиҳаларга

¹ Абдуллаев О. Т. Криминоген вазияти мураккаб бўлган ҳудудларда ички ишлар органлар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришда хорижий тажриба //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 68-71.

² Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: юрид. фан. дри. ... дис. –Т., 2019. – 294 б. Б. 21

³ Васильев В.Д. Концепции организации деятельности полиции и возможности их использования в отечественной практике: По материалам США и некоторых стран Западной Европы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005

Лондонда 2014 йилдан буён жиноятларни олдиндан башорат қилишга мўлжалланган “Precrime” деб номланган дастурий тизим амалиётга жорий этиб келинмоқда. Тизимнинг ишлаб чиқувчиси Accenture компанияси бўлиб, у ўз эътиборини уюшган жинойий гуруҳлар томонидан содир этилаётган жиноятларни олдини олишга қаратган. Мазкур тизим Лондоннинг барча 32 туманида жойлаштирилган бўлиб, полиция томонидан тўплаган маълумотлардан келиб чиққан ҳолда автоматик тарзда статистик таҳлилни амалга оширади ва содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг жойи, вақти ва бошқа хусусиятларини башорат қила олади. Accenture компанияси томонидан илгари Испания ва Сингапур полицияси учун ҳам “Precrime”га ўхшаш дастурий таъминотлар ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу алгоритм доимий равишда такомиллаштирилмоқда ҳамда у томонидан электрон разведка прогнозлари тобора аниқроқ бўлиб бормоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу дастур синовдан ўтган, ammo юқори нархда эканлигидан келиб чиққан ҳолда барча шаҳарларда жорий этишнинг имкони бўлмапти. 2014-йил охиридан бошлаб Берлин полицияси немис муҳандислари томонидан яратилган “Precobs дастурини синовдан ўтказиб, бугунги кунда жиноятлар содир этилишини юқори аниқлик билан башорат қилмоқдалар.

Скрининг тизими – Жиноятчиликнинг олдини олишда қўлланиладиган технологияларни янги босқичга кўтарди десак бўлади. Мазкур тизим Мадрид Политехника университети “Сунъий интеллектни ўрганиш бўлими” тадқиқотчилари томонидан тақдим этилмоқда. Тизим инсонларнинг видео-камера кузатиш орқали юз ифодаси ва ҳис-туйғуларидан келиб чиқиб, келгусидаги агрессив ҳаракатлар содир этиши мумкинлигини башорат қила олади. АҚШда ҳам мазкур тизим амалиётга жорий этилган бўлиб, унинг асосий мақсади йўловчиларни хавфли ниятларини аниқлашдир. Бу тизим асосан террористик актларини олдини олишда фойдаланилади. Ушбу тизим билан ўтказилган синовларнинг биринчи босқичи 2011 йилда яқунланган эди. Дастур тадқиқотчиларнинг танқидларига ҳам дуч келган. Баъзи олимлар дастурнинг ўзига хослигини, юзда акс етган одатий ташвишлардан, юриш-туришдан зарар етказиш ниятини фарқлай оладими, деган саволга тутишади. Чунки бармоқ изларини сканерлашда ёки текшириш жараёнида кўпчилик қонуний саёҳатчиларнинг ҳам асаби бузилиши натижасида юрак уриши тезлаши мумкинлиги айтилмоқда. Броқ мазкур дастур ўзини аниқлиги ва хатога йўл қўймаётганлиги билан ўзини оқламоқда. Яъни скрининг тизимининг

лаборатория синовлари кўрсаткичининг аниқлик даражаси 70% дан ошиқни ташкил қилмоқда.

Шу каби ғайриижтимоий йўналишга эга бўлган шахсларнинг ёш доирасининг кичиклиги ва жисмонан бақуватлиги ёки ҳуқуқбузарликка мойиллигининг ортиши натижасида ўзлари учун қулай бўлган криминоген вазиятларни самарали танлай олиш маҳоратининг юқорилиги билан фарқ қилади. А.Н. Пастушеннинг фикрича, “шахснинг криминоген мойиллиги “маълум шароитларда жиноятнинг муайян турини содир этишга бўлган шахсий мойиллиги (йўл қўйилиши) бўлиб, шахснинг “потенциал” жинойи хатти-ҳаракати учун имконият бўлиб хизмат қилади” деб таъкидлайди. (Потенциал – лот. Potentia – салоҳият – бирор вазифани ҳал этиш ва кўзланган мақсадга эришишда фойдаланиладиган манба ҳисобланади)⁴.

Назаримизда, ҳар қандай криминоген вазият ўз ҳолича мустақил ҳолда шахс томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилишига олиб келмайди. Негаки, қонунбузарликлар бирдан юзага келган криминоген вазиятлар туфайли эмас, балки инсоннинг муайян барқарор шахсий салбий хислатлари шаклланганлиги ва қадриятларни ҳамда қонунларни менсимаслиги оқибатида содир этилади. Шунинг учун ҳам, шахснинг биофизиологик табиати унинг индивидуаллигининг зарурий шарти бўлиб, ўзига хослиги ва ягоналигини кўрсатади,

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 июлдаги “Фуқаролар йиғинининг “Маҳалла посбони” жамоатчилик тузилмаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш ҳақида”ги 497-сон қарори. [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.]
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сон Фармони. [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.]
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш

⁴ Асланов Б. Т. Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойилликнинг “биофизиологик”, “маънавий-ахлоқий” ва “психологик” хусусиятларини шакллантирувчи омилларнинг таҳлили //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 36-41.

4. ва қўшимчалар киритиш, шунингдек баъзиларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида”ги 391-сонли қарори [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/3804148>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 588-сонли қарори [Электрон манба:<https://lex.uz/docs/5645181>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].
6. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг 2023 йил 11 ойлик ҳисоботидан.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 декабрдаги “Давлат томонидан тартибга солинадиган соҳаларга хусусий секторни жалб этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4913-сон қарори. [Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5146298>. Мурожаат вақти: 19.12.2023 й.].

